

MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMLERINDE BALALARDI KÓRKEM ÁDEBIYAT PENEN TANISTIRIW

*Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti
Mektepke shekemgi hám baslawısh tálim kafedrası,
docenti Jumaniyazova Zlixa Reymovna,
Mektepke shekemgi bilimlendiriw baǵdarı
6-mt-25 1-kurs Joldasbaeva Sarbinaz Konisbaevna*

Annotatsiya

Mektepke shekemgi bilimlendiriwde kórkem ádebiyat penen tanıstırıw usılları, kórkem ádebiyat balalardı aqlıy, ádep-ıkramlılıq hám estetikalıq tárbiyalawdıń qúdiretli, tásirsheń quralı sıpatında xızmet etiwı, ol. bala sóylewin rawajlandırıw hám bayıtıwǵa úlken tásir kórsetiwı haqqında ámeliy usınıslar berilgen.

Аннотация

Содержит практические рекомендации о том, как познакомить художественную литературу в дошкольном образовании, психическое и эффективное оружие художественной литературы, и что значительно влияет на развитие и обогащение речи ребенка.

Annotation

The article contains practical recommendations on how to introduce artistic literature in preschool education, mental and effective weapons of fiction, and which significantly affects the development and enrichment of the child's speech.

Kórkem ádebiyat balalardı aqlıy, ádep-ıkramlılıq hám estetikalıq tárbiyalawdıń qúdiretli, tásirsheń quralı sıpatında xızmet etedi, ol bala sóylewin rawajlandırıw hám bayıtıwǵa úlken tásir kórsetedi. Poeziyalıq obrazlarda kórkem ádebiyat, jámiet hám tábiyat turmısı, insan sezimleri hám óz-ara qatnasıqlar álemin ashıp beredi hám túsindiridi. Bul úlgiler óz tásir kúshine qaray túrlishe boladı:

- gúrrińlerde balalar sózlerdiń sózligi hám anıqlıǵın bilip aladı;
- qosıqlarda sózdiń muzikalılıǵın, ırǵaǵın anılaydı;
- xalıq ertekleri olar aldında tildiń anıqlıǵı hám ekspressivligin kórsetedi, ana tilindegi sóylewdiń yumor, janlı hám obrazlı salıstırıwlar, ańlatpalarǵa qansha bay ekenligin kórsetedi. Balalar kórkem ertekler qaharmanlarına qayǵırıwdı úyrenennen soń olar jaqınları hám átiraptaǵı adamlardıń keypin ańlay baslaydı. Olarda insanıyılıq sezimleri – birewdiń dártine sherik bolıw, jaqsılıq qılıw, ádalacızlıqqa qarsılıq kórsetiw qábleti oyangán baslaydı. Bul principiallıq, hadallıq, haqıyqıy puqaralıq sezimleri tárbiyalanatuǵın tiykar bolıp esaplanadı. Sezimler biliwden aldın keledi; kim haqıyqatlıqtı sezegen bolsa,

ol buni túsinbegen hám tanımağan shıǵar. Gúrrińler dúnyasına sayaxat balalar qıyalın, olardıń qıyal dúnyasın, fantaziyasın rawajlandıradı. Eń jaqsı ádebiy úlgiler tiykarında adamgershilik ruwxında tárbiyalanǵan balalar óz gúrrińlerinde hám erteklerinde jábirleniwshiler hám ázzilerdi qorgaw, jamanlardı jazalaw arqalı ózleriniń ádillik súyiwshiligin kórsetedi. Hám álbette balalar estetikalıq, ásirese ádep-ikramlılıq kózqarasların úlkenlerdiń oqıp shıǵılǵan ertekler boyınsha násiyhatnama pikirlerinen, tayarlanǵan sorawlarǵa juwap beriwden emes, bálkim áyne kórkem erteklerden alıwları tiyis. Oqıǵan ertek boyınsha hádden tıs kóp násiyatlaw úlken, kóbinese bolsa dúzetip bolmaytuǵın zıyan keltiredi: maydashıyde sorawlar menen "shashılıp taslanǵan" ertek balalardıń kóz aldında óziniń barlıǵın kórsetedi tartımlılıǵın joǵaltadı, aqıbetinde oǵan balalardıń da qızıǵıwshılıǵı joǵaladı. Sonlıqtan kórkem teksttiń tárbiyalıq imkaniyatlarına tolıq súeniw zárúr. Eger ertek mazmunı onsha úlken bolmasa, oni eki-úsh mártebe aytıp beriw yaki en jarqın orınların tákirarlaw múmkin. Oni aytıp bolgannan soń balalarga sonday sharayattı jaratıw eń qızıqlı táreplerin eske túsiriw hám olardı ertektegi sózler menen sáwlelendiriw usınıs etiledi tákirarlawǵa májbúr bolsın.

Pedagog jaǵday járdeminde balalar menen xalıq gúrrińleri hám dástanlarınıń qaharmanlarınıń qosıqların, qaharmanlardıń atların tákirarlaw, obrazlı sózlerdi balalardıń sanasında bekkemlewdi ámelge asırıw arttıradı, hám olar buni ózleriniń sóylewlerinde qollay baslaydı.

Mektepke shekemgi basqıshtaǵı balalarǵa oqıp beriw ushın onsha úlken bolmaǵan gúrriń hám qosıqlar usınıs etiledi, olar kishi tınlawshılarda unamalı emociyalardı tárbiyalawǵa járdem beredi. Olardıń balanıń jeke tájiriyesine jaqın bolǵan ańsat mazmunı ápiwayı hám ápiwayı túrde berilgen: uyqaslar uqsas, qosıq qatarları qısqa. Balalar olardı tákirarlap atırǵanda, qatarlardıń jańǵırılıǵın, qosıqtıń muzikalılıǵın ańlap aladı, olardı ańsat qabil etedi. Sońınan bolsa pútkil qosıqtı este saqlap qaladı. Balalardı kishi jasta kóbirek qosıqlar ózine tartadı, sebebi olar anıq uyqasları, sazlılıǵı hám muzikalılıǵı menen ayrıqsha ajralıp turadı. Qayta oqıwda balalar qosıq mazmunın ózlestirip aladı, uyqas hám ırǵaqtı sezedi ayırım sózler hám ańlatpalardı este saqlap qaladı hám sol arqalı ózleriniń sóylewlerin bayıtadı. Bul jasta sóylewdiń ses mádeniyatın tárbiyalaw úlken áhmiyetke iye: qosıq oqıwda kishkentaylarǵa hár bir sózdi anıq aytıp, olardı asıqpaydı. Balalarda uyqasıp atırǵan sózlerge pát beriw ádeti bar, sonlıqtan tárbiyashı logikalıq pátlerdi durıs qoyıwı hám balalardıń da qosıqtı durıs aytıwına erisiwi kerek. Balalardıń jas ózgesheliklerin esapqa alǵan halda olardı hár bir jas basqışında balalar kórkem ádebiyatı menen tanıştırıp barıw máselelerin kórip shıǵamız. Bala úlkenler menen birgelikte maqallar hám sanaq qosıqlar syujetleri tiykarında qızıǵıwshılıq penen oyınlar shólkemlestiredi, ol seske eliklewge hám folklor baǵdarındaǵı bir qalıptegi tákirarlawlarǵa qulaq túredi hám de olarǵa elikleydi. Bala ádebiy erteklerde bayan etilgen waqiyalardı júdá qatań qabil etedi. Ózine unap qalǵan erteki bir neshe ret esitiwge de tayar. Onıń qaharmanların illyustraciya hám oyınshıqlarda quwanıp tanıp aladı, hár saparı ertektiń baxıtlı juwmaǵın berilip kútken halda syujet háreketleriniń ádettegi izbe-izligin diqqat penen baqlap baradı. Kishkenelerge arnalǵan kórkem ertekler sanı onsha kóp emes. Kishi jastaǵı balalarǵa oqıp beriletuǵın ertekler sheńberin tiykarınan ertekler quraydı. Olar eń jaqsı túrde kishi jastaǵı balalardıń mıtájliklerine sáykes keledi, sebebi, ol sóz, nama, muzika hám háreketi ózinde jámlegen. Balalar haywanlar haqqındaǵı xalıq ertekleri menen tanısa: "Shalgam,"

"Bógirsak," "Úyshe," "Shıpar tawıq" hám basqa. Balanıń ádebiy ertekti yaki ózi oylap tapqan ertegin atqarıwı (toparda qayta aytıp beriw, jeke tártipte anlatpa oqıw hám úlkenler menen dialogta oqıw) ushin emocional bayıtılğan atqarıw ortalıǵın jaratıw. Biraq, kórkem ertek tek sóz benen ayılıp qoymastan, al onıń ayırım jarqın tárepleri balalar hám balalar ushın da áhmiyetli pedagoglardıń birgeliktegi háreketleri nátiyjesinde saxnalastırılıwı, oǵan muzikalıq islew beriliwi, háreketler, súwretler, konstruktiv modeller menen kórsetiliwi múmkin.

Tárbiyashı balalarǵa jaqsı belgili bolǵan dástúriy (haywanlar hám sıyqırlar haqqında) xalıq ertekleri hám dástúriy emes (balalar, tábiyat qubılısları, predmetler haqqında) zamanagóy avtorlıq ertekler ruwxında óz erteklerin toqıwları ushın sharayat jaratıp beriwı kerek; balalardı olardıń óz ómirlerinde júz bergen qızıqlı waqıyalar haqqında gúrrińler dúziwge shaqırıw zárúr. Balalardıń ádebiy ertekleriniń ózine tán dúzilisi hám tipik personajları haqqındaǵı kóz-qaraslarınan paydalanıp, pedagog bul elementler tiykarında "Eger... bolsa, ne boladı? edi" kategoriyasındaǵı dóretiwshilik oynıları shólkemlestiriwi kerek. Bunday oynılarda tipik qaharmanlar, syujet elementleri erkin qosıladı, nátiyjede ájayıp hám kútilmegen birikpeler payda boladı. Sonday-aq, obrazǵa kútilmegen hám qarama-qarsı baǵdar beriwshi ayrıqsha sózler hám jańǵırılar menen ótkeriletuǵın oynılar da áhmiyetli. Pedagog balalardıń uyqas penen oynıları, sóz dóretiwshiligi, qosıqtı dawam ettiriw hám qosıq dóretiw, teńewler hám t.b. Máselen, ádebiy ertekler personajlarınıń xarakterin sáwlelendiriwshi jańa mánili atları, yamasa ertekte obrazlı súwretlengen zatlar hám hádiyseler ushın jańa atamalar oylap tabıw.

Tárbiyashı balalardıń salıstırmalı úlken kólemdegi ádebiy gúrrińler syujetleri tiykarında oynalı "qıyaldaǵı álemdi" jaratıwlarına járdemlesiwı kerek. Máselen, úlken kólemdegi ádebiy gúrriń (avtorlıq gúrriń) menen tanıstırıwda ol toparǵa usı gúrrińniń "qıyalındaǵı álemin" alıp kiriwi hám bir neshe kún dawamında (seyilde, oynılarda) balalar menen birgelikte onıń ishinde "jasawı" múmkin. Estetikalıq qabil etiw hám dóretiwshilikti rawajlandırıw ushın gúrrińlerdi temaǵa qarap

gruppalastırıwdan paydalanıw nátiyjeli. Bul balalarǵa hár qıylı gúrrińlerde súwretlengen obrazdıń variaciyalıǵın hám onıń bir gúrriń sheńberinde rawajlanıwın; birdey tema baǵdarların kórip shıǵıwda kontekstlerdi ózgeriw, obrazlı anlatpalardıń túrli formalarınń óz-ara baylanıslılıǵın (sóz, háreket, ses, súwret) kórsetiw imkaniyatın beredi. Juwmaqlap aytqanda, tárbiyashı balalardıń eń qızıqlı pikirlerin, olardıń jeke tájiriybesine tiyisli gúrrińlerin, balalar tárepinen oylap tabılğan qosıqlar hám erteklerdi toplawı kerek. Usı materiallar tiykarında balalardıń ózleri tárepinen "kitap" jaratıw jumısların shólkemlestiriw zárúr. Bul balalar tárepinen oylap tabılğan ertekler, jeke tájiriybege baylanıslı gúrrińler, qosıqlar, esap qosıqlardıń balalar súwretleri menen bezetilgen toplamı, qoljazba jurnalı hám komiksleri bolıwı múmkin. Toparda oqılğan, balalar súwretleri, variantlı syujetler, improvizaciyalar hám toqıp, aqırına jetkeriwden ibarat bolğan ol yaki bul ádebiy ertekler motivlerine baylanıslı "kitaplar" da tap usı tárizde dóretiliwi múmkin.

PAYDALANÍLǴAN ÁDEBIYATLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida»gi 2019 yil 16 dekabr O‘RQ-595
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti” 2020 yil 22 dekabr 802-sonli qarori.
3. «Ilk qadam» davlat o‘quv dasturi. Takomillashtirilgan ikkinchi nashr. – Toshkent: Maktabgacha ta’lim agentligi nashriyoti, 2022.
4. O‘zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari. – Toshkent, 2018.
5. O‘zbekiston Respublikasining «Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari to‘g‘risida»gi qarori. – Toshkent, 2018-yil 18-iyun, 1-mh-son.